

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 400 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboye Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriiddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna
		Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi
		Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi
		Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva
		Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi
		Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna
		Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi
		Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich
		O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi
		Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalievich
		Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi
		Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi
		Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi
		Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi
		Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna
		Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи
		Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи
		5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi
		Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna
		Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi
		Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.
		Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatraimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARDA REFLEKSIV KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH METODIK MUAMMO SIFATIDA

Raxmonova Iroda Samijonovna
University of Business and Science
Maktabgacha-boshlang'ich ta'lim va
jismoniy tarbiya kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarni shakllantirishning metodik asoslari keng va chuqur tahlil qilingan. Refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirish jarayoni bolalarning o'z xatti-harakatlarini tahlil qilish, anglash, o'z-o'zini baholash va xulosa chiqarish qobiliyatlarini shakllantirishga qaratilgan pedagogik jarayon sifatida qaraladi. Tadqiqotda refleksiya tushunchasi, uning psixologik-pedagogik mohiyati, metodik yondashuvlar, maktabgacha yoshdagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirish bosqichlari hamda pedagogik texnologiyalarning o'rni va ahamiyati batafsil yoritilgan. Shuningdek, maqolada o'rganilgan nazariy hamda amaliy materiallar asosida refleksiv ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirilgan amaliy mashg'ulotlar, interaktiv o'yinlar va psixologik treninglar tavsiya qilingan.

Kalit so'zlar: refleksiya, refleksiv ko'nikmalar, maktabgacha ta'lim, metodik muammo, pedagogik texnologiyalar, interaktiv usullar, o'z-o'zini baholash, psixologik treninglar, rivojlanish bosqichlari, amaliy mashg'ulotlar.

Abstract: This article comprehensively and deeply analyzes the methodological foundations for developing reflexive skills in preschool children. The development of reflexive skills is considered a pedagogical process aimed at fostering children's ability to analyze their actions, become aware of them, perform self-assessment, and draw conclusions. The study highlights the concept of reflection, its psychological and pedagogical essence, methodological approaches, stages of developing reflexive skills in preschoolers, as well as the role and importance of pedagogical technologies. Furthermore, based on the studied theoretical and practical materials, practical exercises, interactive games, and psychological training sessions aimed at developing reflexive skills are proposed.

Key words: reflection, reflexive skills, preschool education, methodological problem, pedagogical technologies, interactive methods, self-assessment, psychological training, stages of development, practical exercises.

Аннотация: В данной статье всесторонне и глубоко проанализированы методические основы формирования рефлексивных навыков у детей дошкольного возраста. Процесс развития рефлексивных навыков рассматривается как педагогический процесс, направленный на формирование у детей способности анализировать свои действия, осознавать их, проводить самооценку и делать выводы. В исследовании освещены понятие рефлексии, её психолого-педагогическая сущность, методические подходы, этапы развития рефлексивных навыков у дошкольников, а также роль и значение педагогических технологий. Кроме того, на основе изученных теоретических и практических материалов предложены практические занятия, интерактивные игры и психологические тренинги, направленные на развитие рефлексивных навыков.

Ключевые слова: рефлексия, рефлексивные навыки, дошкольное образование, методическая проблема, педагогические технологии, интерактивные методы, самооценка, психологические тренинги, этапы развития, практические занятия.

KIRISH

Zamonaviy pedagogikada bolalarni mustaqil, ijodiy va intellektual faol shaxs sifatida shakllantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirish ularning o'z faoliyatini tahlil qilish, xatolarini anglash va ularni tuzatish, shuningdek, o'z bilim va harakatlarini muhokama qilish qobiliyatini shakllantirishda katta ahamiyatga ega. Refleksiya bolalarga nafaqat o'qish jarayonida, balki hayotning turli sohalarida mantiqiy fikrlash, tanqidiy baholash va o'zini o'zi boshqarish qobiliyatini beradi.

O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-595-sonli¹ Qonun va 2022-yildagi Milliy taraqqiyot strategiyasi bolalarning intellektual va ijtimoiy rivojlanishiga alohida e'tibor qaratmoqda. Shuningdek, "Ilk qadam" davlat dasturi va 2023-yilda joriy etilgan yangi pedagogik standartlar maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv va refleksiv qobiliyatlarni shakllantirishning ustuvor vazifalari sifatida belgilab berilgan.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi hali yetarlicha o'rganilmagan va tizimli ishlab chiqilmagan muammolardan biri hisoblanadi. Pedagogik amaliyotda refleksiyani rivojlantirishga qaratilgan yondashuvlar ko'pincha tizimsiz yoki fragmentar tarzda qo'llanilmoqda, bu esa bolalarning rivojlanishida samaradorlikning pasayishiga olib keladi. Shu sababli, maktabgacha yoshdagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarni shakllantirishning ilmiy asoslangan metodikasini ishlab chiqish va uni amaliyotga tatbiq etish dolzarb pedagogik masala sifatida qaralmoqda.

Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarni shakllantirishning nazariy asoslari, metodik muammolar va ularni hal etish yo'llari tadqiq qilinadi. Refleksiv faoliyatning psixologik-pedagogik jihatlari, bolalarning yosh xususiyatlari va ularga mos metodik yechimlar tahlil etiladi. Tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim tashkilotlarida refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirish samaradorligini oshirishga yordam beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish pedagogika, psixologiya va ta'lim metodologiyasi sohalarida muhim masalalardan biridir. Ushbu mavzu bo'yicha tadqiqotlar ko'plab olimlar tomonidan amalga oshirilgan bo'lib, ularning natijalari bolalarning o'zini o'zi anglash, ijtimoiy munosabatlarni rivojlantirish va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishda refleksivlikning ahamiyatini ta'kidlaydi.

S. S. Tomilov o'z tadqiqotlarida maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish uchun innovatsion ta'lim metodlarini joriy etish zarurligini ta'kidlagan^[4]. Shuningdek, u bolalar bilan ishlashda interaktiv usullar va o'yinlar orqali refleksiv jarayonlarni rag'batlantirish imkoniyatlarini o'rgangan.

X. M. Qodirovning tadqiqotlari esa refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirishda o'z-o'zini anglash va o'z ehtiyojlarini belgilashning muhimligini ko'rsatadi^[5]. U bolalarning o'z fikrlarini ifoda etishi va hissiyotlarini tushunishi orqali o'z rivojlanishiga hissa qo'shishini namoyon etadi. Bu jarayonda, maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etishda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv muhim omil sifatida taqdim etiladi.

A. A. Zainullin maktabgacha yoshdagi bolalarda refleksiya ko'nikmalarini rivojlantirish uchun psixologik-o'yin faoliyatini qo'llash masalasida tadqiqotlar olib borgan. U bolalar bilan boshqarilmaydigan va muammo echimida erkinlik beruvchi yondashuvlar muhimligini, shuningdek, o'zini tanitish va hissiyotlariga e'tibor berishiga ko'maklashuvchi sharoitlar yaratish zarurligini ta'kidlaydi^[6].

Bundan tashqari, P. S. Djangirov ta'lim muassasalari uchun refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish dasturlari, metodik qo'llanmalar va maqolalar ustida ishlagan bo'lib, bu sohadagi amaliy tajribalarni o'rganish g'oyasi muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi^[7]. Maktabgacha ta'lim tizimida bolalarning o'zaro hamkorligi orqali fikr bildirish va o'zini ifoda etishi uchun qulay muhit yaratish istiqbolida ko'plab loyihalar amalga oshirilmoqda.

Umuman olganda, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish muammosi ko'plab olimlar tomonidan tadqiq qilingan va bu sohada har tomonlama rivojlanish uchun interaktiv metodlar, psixologik o'yinlar hamda shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar zarurligi ta'kidlanmoqda. Ushbu tadqiqotlar kelgusidagi faoliyatlarimizni yanada rivojlantirishga ko'mak beradi hamda bolalarning muammolarni hal qilish, o'z fikrini ifoda etish ko'nikmalarini mustahkamlashda yo'nalish belgilab beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotning maqsadi – maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish jarayonini o'rganish va uning metodik asoslarini ishlab chiqishdir. Tadqiqot quyidagi metodologik yondashuvlarga tayanilgan holda amalga oshiriladi:

Tadqiqot sifat va miqdoriy usullarni o'z ichiga olgan aralash metod asosida olib boriladi. Bu yondashuv bolalarning refleksiv ko'nikmalarini o'rganish va baholashda yanada kengroq hamda chuqur ma'lumotlar to'plash imkonini beradi. Kvalitativ usullar orqali fokus-guruh tahlillari va intervyular, miqdoriy usullar orqali esa anketalar va psixologik testlar o'tkaziladi. Ishtirokchilar sifatida maktabgacha ta'lim yoshidagi (5–7 yosh) bolalar jalb etiladi. Tadqiqotda 3 ta maktabgacha ta'lim muassasasidan jami 60 nafar bola tanlab olinadi. Ishtirokchilar tasodifiy tanlov usuli orqali aniqlanadi, shuningdek, ularning ota-onalari va pedagoglari tomonidan belgilangan shartlar asosida ro'yxatdan o'tkaziladi.

1 O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-595-sonli Qonun: <https://lex.uz/docs/-4646908>

Ma'lumot to'plash usullariga quyidagilar kiradi:

- Kuzatish – bolalarning o'yinga asoslangan faoliyatida reflektiv harakatlarni o'rganish maqsadida kuzatuvlar olib boriladi.
- Anketalar va testlar – ota-onalar va tarbiyachilar uchun reflektiv ko'nikmalar darajasini baholashga qaratilgan maxsus anketalar ishlab chiqiladi.
- Tajriba guruh tahlillari – o'zaro munosabatlar va muammolarni hal qilish jarayonida bolalarni faol ishtirok ettiruvchi fokus-guruhlar tashkil etiladi. Ushbu usul bolalarning fikrlash jarayonlari va reflektiv ko'nikmalarini chuqur o'rganishga xizmat qiladi.
- Kvalitativ ma'lumotlar mazmunli tahlil usuli yordamida – bolalarning fikrlari va hissiyotlarini chuqur tahlil qilish orqali to'g'ri talqin etiladi. Miqdoriy ma'lumotlar esa statistik usullar, jumladan, dispersiya, korrelyatsiya va t-testlar yordamida qayta ishlanadi.

Tadqiqot jarayonida reflektiv pedagogika, o'yin metodologiyasi va yosh psixologiyasi kabi nazariy yondashuvlardan foydalaniladi. Ushbu yondashuvlar yordamida bolalarning o'zaro munosabatlarini rivojlantirish va o'z fikrini ifoda etish ko'nikmalarini shakllantirish uchun qulay muhit yaratish maqsad qilinadi. Tadqiqotda ishtirok etuvchi bolalar va ularning ota-onalaridan ruxsatnoma olish jarayonlariga qat'iy rioya qilinadi. Shuningdek, ishtirokchilarning maxfiyligi va shaxsiy ma'lumotlarining himoyasi ta'minlanadi.

Mazkur metodologik yondashuvlar maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda reflektiv ko'nikmalarni shakllantirish jarayonini chuqur o'rganishga xizmat qiladi hamda amaliy tavsiyalar va metodlarni ishlab chiqishda asosiy platforma bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy tajribani ham yanada boyitishga qaratilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu tadqiqotda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda reflektiv ko'nikmalarni shakllantirish jarayonining tahlili bir nechta metodlar yordamida amalga oshirildi. Olingan ma'lumotlar tadqiqotning maqsadi va dolzarbligini hisobga olgan holda chuqur tahlil qilindi.

Kuzatuvlar davomida bolalarning o'yinga asoslangan faoliyatlaridagi reflektiv ko'nikmalari sezilarli darajada namoyon bo'ldi. Bolalar o'zaro muloqotda faol ishtirok etdi, o'z hissiyotlarini ifodalashda va boshqa bolalar fikrini qabul qilishda ijobiy natijalarga erishdilar. Ushbu jarayonda ularning muammoni hal qilishga oid fikrlari va tashabbuslari rivojlangan deb baholandi. Kuzatuv natijalari bolalar o'rtasidagi ijtimoiy aloqalarning mustahkamlanishi va reflektiv muhokamalarning kengayishini ko'rsatdi.

Ota-onalar va murabbiylardan olingan anketalar natijalari chuqur tahlil qilindi. Anketa natijalari shuni ko'rsatdiki, ishtirokchilar farzandlarida reflektiv ko'nikmalar mavjudligini ta'kidlashgan, ammo ota-onalarning aksariyati bolalarning ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantirish va o'z fikrini ifoda etish bo'yicha yanada ko'proq yordam bera olishlari kerakligini bildirgan. Test natijalari esa bolalarning o'z-o'zini anglash darajasining oshganini, shuningdek, o'z ehtiyojlariga e'tiborning ortganini ko'rsatdi.

Tajriba guruhida o'tkazilgan muhokamalar, bolalarning reflektiv ko'nikmalarini rivojlantiruvchi muammolarni hal qilish jarayonida tajriba almashinuvlarini aks ettirdi. Ishtirokchilar fikr almashganda, o'zaro tushunish va hamkorlikda ishlash ko'nikmalarining oshgani kuzatildi. Bu esa bolalarning o'zlarini ifodalash va yangi fikrlarni qabul qilishda bir-birlariga yordam berishiga sabab bo'ldi. Tajriba guruhi natijalari sinfdagi kommunikativ va shaxsiy muhit o'rtasida muvozanatning mustahkamlanishiga olib keldi.

Olingan ma'lumotlar umumiy holda bolalarda reflektiv ko'nikmalarni shakllantirish jarayonining samaradorligini ko'rsatdi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ta'lim jarayonida joriy etilgan faol usullar, ayniqsa o'yinlar va interaktiv muhokamalar orqali bolalarning o'zini anglash, o'z fikrini ifodalash va boshqalar bilan ijtimoiy munosabatlar o'rnatish qobiliyatlari sezilarli darajada rivojlandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bolalarda reflektiv ko'nikmalarni shakllantirish jarayoni samarali kechdi va bu ularning umumiy shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Natijada, bolalar o'zaro munosabatlarda yanada faolroq va mustaqilroq bo'lib qolishdi. Joriy etilgan faol va interaktiv yondashuvlar bolalarning o'z-o'zini anglash va hissiyotlarini ifodalash ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonida muhim rol o'ynadi. O'yinga asoslangan metodlar bolalar uchun murojaat etish qulay bo'lgan psixologik iqlimni yaratdi. Tadqiqot davomida bolalarning ijtimoiy ko'nikmalari, jumladan, o'z fikrini ifoda etish va boshqalarni tinglash qobiliyatlari oshdi. Bu esa ularning kelajakdagi ijtimoiy moslashuvlarida muhim omil bo'lishi kutiladi.

Takliflar

1. Tadqiqot metodologiyasini kengaytirish
Kelgusidagi tadqiqotlarda inkluziv ta'lim muassasalarini hamda turli ijtimoiy qatlamlardan keluvchi bolalarni qamrab oluvchi strategiyalarni joriy etish tavsiya etiladi. Bu esa diversifikatsiyalangan muhit yaratish imkoniyatlarini kengaytiradi.
2. Ko'proq interaktiv metodlarni joriy etish
Maktabgacha ta'lim muassasalarida o'quv jarayoniga interaktiv o'yinlar va amaliy mashg'ulotlarni faol qo'llash taklif etiladi. Bu bolalarning mustaqil fikrlash va uni boshqalar bilan baham ko'rish ko'nikmalarini mustahkamlashga xizmat qiladi.
3. Ota-onalar va pedagoglar uchun seminar-treninglar tashkil etish
Ota-onalar hamda pedagoglar uchun bolalarda refleksiv ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan amaliy seminarlar va treninglar o'tkazilishi tavsiya etiladi. Bu esa ularning bolalarga nisbatan yondashuvini takomillashtirishga yordam beradi.
4. Maktabgacha ta'lim dasturlarini yangilash
Maktabgacha ta'lim dasturlari zamonaviy metodik talablar asosida yangilanib, refleksiv ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiluvchi interaktiv hamda innovatsion uslublar bilan boyitilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 16-dekabrda "Maktabgacha ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-595-sonli Qonuni: <https://lex.uz/docs/-4646908>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 – 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni: <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Ilk qadam" davlat dasturini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori, 2023-yil 12-fevral. – T.: Qonun hujjatlari to'plami.
4. S. S. Tomilov. Инновационные методы обучения для развития рефлексивных навыков у детей дошкольного возраста // Педагогические исследования. – 2020. – № 4. – С. 52–56.
5. X. M. Qodirov. Maktabgacha yoshdagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirishda o'z-o'zini anglashning o'rni // Psixologiya va ta'lim. – 2019. – № 3. – B. 23–27.
6. A. A. Zainullin. Психологические игры как средство развития рефлексии у дошкольников // Детская психология и педагогика. – 2021. – № 6. – С. 39–44.
7. P. S. Jangirov. Ta'lim muassasalarida refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish dasturlari va metodik qo'llanmalar // Tarbiya metodologik jihatlari. – 2022. – № 5. – B. 68–72.
8. Ergasheva U. Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari // Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali. – 2025. – T. 3. – № 1.
9. Ergasheva U. "Ma'naviy ma'rifiy" ishlar bo'yicha maktabgacha ta'lim tashkilotlari sifatini oshirish // Молодые ученые. – 2024. – T. 2. – № 21. – С. 51–53.
10. Ergasheva U. Ilk adabiy ta'lim tarbiyalanuvchilarda milliy qadriyatlarni shakllantirish asosi sifatida // Академические исследования в современной науке. – 2024. – T. 3. – № 30. – С. 183–186.
11. Ergasheva U. K. Pedagogning o'qituvchi va tarbiyachi sifatidagi kasbiy mahorati // Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – T. 4. – № 1. – С. 27–33.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.